

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, el abajo firmante, declaro que yo, como participante en un proyecto de investigación en el Departamento de Traducción, Interpretación y Comunicación, en el grupo MULTIPLES bajo la dirección de la Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de Gante (Bélgica),

- (1) he sido informado de los objetivos, las preguntas y las tareas de investigación que enfrentaré durante la investigación y que se me ha dado la oportunidad de recibir más información si así lo deseo;
- (2) participaré por libre voluntad en el proyecto de investigación
- (3) doy mi consentimiento informado a los investigadores para que guarden mis datos de manera confidencia, así como que procesen e informen mis datos de forma anonimizada;
- (4) soy consciente de la opción de suspender mi participación en esta investigación en cualquier momento sin tener que dar una razón;
- (5) sé que participar o suspender mi participación en la investigación no tiene consecuencias negativas de ningún tipo para mí;
- (6) soy consciente de la opción de pedirle a la investigadora un resumen de los resultados una vez finalizado el estudio y los resultados se hayan conocido;
- (7) estoy de acuerdo en que mis datos pueden ser utilizados para su análisis posterior por otros investigadores después del anonimato completo;
- (8) soy consciente de que la Universidad de Gante es la entidad responsable con respecto a la información personal recopilada durante el estudio. También soy consciente de que la persona responsable de protección de datos puede darme más información sobre la protección de mi información personal. Contacto: Señora Hanne Elsen (privacy@ugent.be).

Leído y aprobado el (fecha),

Firma del participante

Nombre de la investigadora responsable: Greet DE BAETS (señora), greet.debaets@ugent.be